

SENSIBILIDAD A FLUCONAZOL Y VORICONAZOL DE *Candida* spp., EN MUCOSA ORAL DE PACIENTES CON VIH

SENSITIVITY TO FLUCONAZOLE AND VORICONAZOLE OF *Candida* spp., IN ORAL MUCOSA OF HIV PATIENTS

JULMAN CERMEÑO*, JOSELIN RODRÍGUEZ, MAYERKIS RONDÓN

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud "Dr. Francisco Battistini Casalta",
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

Las pruebas de sensibilidad *in vitro* a los antifúngicos se han convertido en una necesidad actual ya que permite seleccionar el fármaco más adecuado. Con el objetivo de determinar la sensibilidad *in vitro* frente al fluconazol y voriconazol en aislamientos de *Candida* spp, de pacientes con infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana en Ciudad Bolívar, Venezuela, se realizó un estudio prospectivo en dos hospitales. Se tomaron muestras de mucosa oral, y fueron sembradas en medio de Sabouraud dextrosa cloranfenicol. La identificación de las levaduras se realizó mediante pruebas bioquímicas, medios cromogénicos y sistema Api 20C y 32C (BioMerieux, France®). La sensibilidad *in vitro* se realizó mediante difusión en agar (M44-A2). La muestra estuvo conformada por 325 pacientes seropositivos. *Candida* spp. se aisló en 215 sujetos (66,2%). Las especies fueron: *Candida albicans* (n = 164; 76,3%), Complejo *Candida parapsilosis* (n = 30; 13,9%), *Pichia kudriavzevii* (*Candida krusei*) (n = 20; 9,3%) y *Candida tropicalis* (n = 1; 0,5%). El 65,2% de los aislados de *C. albicans* fue sensible a fluconazol (n = 107), 32,3% fue resistente (n = 53) y 2,4% (n = 4) sensible dependiendo de la dosis. *Pichia kudriavzevii* mostró resistencia a ambos antifúngicos. La mayoría de los aislados fueron sensibles a voriconazol (n = 153; 71,1%); sólo 19,5% de *C. albicans* fue resistente a este antifúngico. Se demuestra que *C. albicans* fue el patógeno prevalente aislado de muestras de la mucosa oral de pacientes infectados con HIV, con sensibilidad variable al fluconazol y buena sensibilidad frente al voriconazol; constituyendo una alternativa terapéutica a considerar en casos de resistencia.

PALABRAS CLAVE: *Candida parapsilosis*, *Candida tropicalis*, *Pichia kudriavzevii* (*Candida krusei*), resistencia antifúngica, resistencia a los azoles.

ABSTRACT

In vitro susceptibility tests to antifungals have become a current need, since they offer the possibility to select the most appropriate drug. In order to determine the *in vitro* sensitivity to fluconazole and voriconazole in *Candida* spp. isolates from 325 patients with Human Immunodeficiency Virus infection in Ciudad Bolivar, Venezuela, a prospective study was conducted in two hospitals. Samples of oral mucosa were taken and inoculated in Sabouraud dextrose chloramphenicol agar plates. Yeast species were identified by direct biochemical tests, chromogenic media system and Api 20C y 32C (BioMerieux, France®). *In vitro* susceptibility was performed by agar diffusion (M44-A2). *Candida* species were isolated in 215 subjects (66.2%). The isolated species were *Candida albicans* (n = 164; 76.3%), *C. parapsilosis* Complex (n = 30; 13.9%), *Pichia kudriavzevii* (*C. krusei*) (n = 20; 9.3%) and *C. tropicalis* (n = 1; 0.5%). A 65.2% of *C. albicans* isolates were sensitive to fluconazole (n = 107), 32.3% were resistant (n = 53) and 2.4% (n = 4) dose-dependent susceptible. Resistance to both antifungals was showed by *P. kudriavzevii*. Most of the isolates were susceptible to voriconazole (n = 153; 71.1%); only 19.5% of *C. albicans* was resistant to this antifungal. It is shown that *C. albicans* was the prevalent pathogen isolated from oral mucosal samples of HIV-infected patients, and showed a variable sensitivity to fluconazol and good sensitivity to voriconazole, constituting a therapeutic alternative to consider in cases of resistance.

KEY WORDS: *Candida parapsilosis*, *Candida tropicalis*, *Pichia kudriavzevii* (*Candida krusei*), antifungal resistance, azole resistance.

INTRODUCCIÓN

Candida albicans ha sido considerada como el agente etiológico más frecuentemente implicado en las infecciones de la mucosa oral; sin embargo, en los últimos años se ha descrito un cambio en la

microbiota oral de *Candida* spp. en pacientes infectados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), cambio que se correlaciona con el frecuente uso de agentes triazólicos como el fluconazol que, por su baja toxicidad, ha sido el antimicótico más utilizado en el tratamiento de esta

infección (Li *et al.* 2013, Aboualigalehdari *et al.* 2020). El amplio uso de este antimicótico ha permitido que surja resistencia en los microorganismos y se aprecien más fracasos terapéuticos (Redding *et al.* 2000, Martínez *et al.* 2002). Se ha descrito un aumento de las especies de especies de *Candida* no *albicans* (Complejo *C. glabrata*, *C. tropicalis*, *C. krusei* (*Pichia kudriavzevii*), Complejo *C. parapsilosis*) en las infecciones orales de pacientes inmunocomprometidos, especialmente con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (Fidel *et al.* 1999, Sant'Ana *et al.* 2002, Li *et al.* 2013, Hu *et al.* 2019).

El estudio de la sensibilidad *in vitro* a los antimicóticos ofrece la posibilidad de obtener datos relativamente confiables a la hora de seleccionar el fármaco más adecuado para el tratamiento de las infecciones fúngicas. Mediante este procedimiento se consigue una valoración cuantitativa de las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM), y de las características de un aislamiento clínico frente a un antimicótico y, de forma cualitativa, se determina la resistencia o sensibilidad a esta sustancia (Pfaller *et al.* 2005, 2006, 2010, Li *et al.* 2013).

El objetivo de este estudio fue determinar la sensibilidad *in vitro* a los antifúngicos sistémicos de uso habitual, fluconazol y voriconazol, en los aislamientos de especies de *Candida* procedentes de la mucosa oral de pacientes con infección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y/o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes y métodos

Se trata de un estudio descriptivo, tipo transversal y prospectivo.

Siendo notificados del objetivo del estudio, se solicitó el consentimiento informado de forma voluntaria y oportuna a los jefes de servicios, personal médico y pacientes para la toma de las muestras. Se respetaron los principios éticos para la investigación médica en seres humanos, siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki. Este estudio fue aprobado por la Comisión de Tesis de Grado de la Universidad de Oriente, que revisa los aspectos éticos y metodológicos de la investigación.

Posteriormente, se procedió a la evaluación de los pacientes diagnosticados con VIH y/o SIDA, que

acudieron con regularidad al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” y Hospital “Dr. Julio Criollo Rivas” en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante los meses de marzo 2012 a marzo de 2013. Se recogieron datos de interés clínico y epidemiológico (edad, sexo, procedencia, fecha del diagnóstico, tratamiento que recibía, antecedentes de candidiasis previa, uso previo de antifúngicos, conteo de linfocitos CD4⁺, carga viral, manifestaciones clínicas, entre otros) en una ficha diseñada para tal fin.

A cada uno de los pacientes, en forma voluntaria se le tomó una muestra de la cavidad oral. Para ello, se utilizaron dos tubos; uno con solución fisiológica y otro tubo con agar Sabouraud y cloranfenicol. Se emplearon dos hisopos de algodón sintético estéril; se frotó encima y bajo la lengua, en la parte interna de las mejillas. El primero se inoculó con la muestra en el tubo con agar Sabouraud (BBL™, USA) con cloranfenicol, y el otro hisopo se introdujo en un tubo con solución fisiológica estéril. Rápidamente, las muestras fueron trasladadas en cavas con hielo al Laboratorio de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar para su procesamiento y conservación.

La muestra en solución fisiológica fue inoculada por duplicado en placas de Sabouraud dextrosa cloranfenicol (SD) para el aislamiento de levaduras. Las placas y los tubos inoculados se incubaron a 37°C hasta 7 días, observando diariamente el crecimiento de microorganismos.

Identificación de las levaduras

Las levaduras que se desarrollaron, se identificaron mediante pruebas fenotípicas y bioquímicas. Para la identificación de las diferentes especies de levaduras se realizó inicialmente un examen directo con KOH al 20% y azul de lactofenol de cada una de las muestras cultivadas en medio de SD. Para observar su morfología (levaduras), se utilizaron métodos convencionales de micromorfología como la prueba de tubo germinal, formación de clamidosporas, morfología en medio de Staib, micromorfología en medio de crema de arroz, crecimiento en medio de Sabouraud hipertónico 6,5% (Chowdhary *et al.* 2011), crecimiento a 35°C y 45°C, prueba de ureasa e identificación de agar Cromogenic (Oxoid®) y CHROMagar *Candida*® (CHROMagar Microbiology, París, Francia). Además, se practicaron pruebas bioquímicas mediante Auxonograma: Sistema Api 20C (BioMerieux,

France[®]) y Api 32C (BioMerieux, France[®]). La interpretación de las pruebas bioquímicas se realizó mediante el software Apiweb de BioMerieux[®].

Prueba de susceptibilidad antifúngica

Para la realización de la prueba de susceptibilidad antifúngica se empleó el método de difusión en agar y se siguieron los lineamientos establecidos por el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos (CLSI 2009) estandarizados y publicados en el Documento M44-A2. El inóculo fue preparado tocando aproximadamente cinco colonias con el asa bacteriológica de 1 mm y de 24 h de crecimiento en SD. Estas fueron suspendidas en un tubo de solución salina estéril (NaCl 0,85%) se agitó y con ayuda de un espectrofotómetro (longitud de onda: 530 nm), se ajustó a una densidad óptica 0,5 de la escala McFarland, para obtener una solución de trabajo que contenía una concentración final aproximada de $1-5 \times 10^6$ UFC/mL. La superficie del agar fue inoculada por diseminación con hisopo estéril, humedecido con la suspensión celular. Se empleó el medio sólido de Mueller Hinton (BBLTM, USA) suplementado con glucosa al 2% y 0,5 µg/mL de azul de metileno. Una vez seca la placa, se colocaron los discos de antimicóticos de elección: fluconazol (25 µg) (Oxoid[®]), y voriconazol (1 µg) (Oxoid[®]). Las placas se incubaron a 35°C por 24 horas. Según los diámetros de halos de inhibición se clasificaron las cepas, según las categorías establecidas por el CLSI, en sensible (S), susceptible dosis dependiente (SDD) y resistente (R). Como cepa control se incluyeron: ATCC 22019 (*Candida parapsilosis*), ATCC 6258 (*Candida krusei*), ATCC 90028 (*Candida albicans*).

Análisis estadísticos

Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva utilizando el programa SPSS versión 20,0 para Windows. Las pruebas de Ji al cuadrado y prueba exacta de Fisher, se emplearon para establecer la asociación entre las variables cualitativas. Se consideró significativa una $p \leq 0,05$.

RESULTADOS

Se evaluaron un total de 325 pacientes diagnosticados con infección por VIH y/o SIDA, que acudieron a la consulta de infectología del hospital “Ruiz y Páez” y “Julio Criollo Rivas” en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el período de estudio.

Con relación a las características epidemiológicas la media de edad fue de 35,5 años (DE \pm 1,21); siendo más frecuente el grupo entre 31 y 40 años de edad (n = 110; 33,8%), seguido del grupo entre 21 y 30 años (n = 78; 24,0%). Hubo mayor frecuencia de individuos del sexo masculino (n = 204; 62,8%). Dentro de los factores de riesgo se evidenció que el 70,2% refirió haber adquirido la infección por el VIH por relación sexual fortuita (Tabla 1). El 50,8% (n = 165) presentó un conteo de linfocitos CD4⁺ entre 200-499 células/mm³; asimismo, el 62,5% (n = 203) tenía < 50 copias/mL (Tabla 2).

Las especies aisladas fueron *Candida albicans* (n = 164; 76,3%) seguido del Complejo *Candida parapsilosis* (n = 30; 13,9%), *Candida krusei* (n = 20; 9,3%) y *Candida tropicalis* (n = 1; 0,5%). No se demostró crecimiento de levaduras en 110 de los cultivos (33,8%). Hubo pacientes con síntomas y signos de candidiasis orofaríngea (n = 7; 2,2%) y en ellos, se demostraron siete aislamientos de levaduras que fueron identificadas como *Candida albicans* (100%).

La sensibilidad *in vitro* de las especies de *Candida* aisladas frente a fluconazol y voriconazol, mediante el método de difusión en agar, mostró que el 65,2% (n = 107) de *Candida albicans* fue sensible a fluconazol y 79,8% (n = 131) fue sensible a voriconazol. Las cepas susceptibles dosis dependiente se evidenciaron más con fluconazol (n = 4; 2,4%) que con voriconazol (n = 1; 0,6%). *Candida krusei* mostró resistencia a ambos antifúngicos, tanto al fluconazol (n = 20; 100%) como al voriconazol (n = 18; 90%). *Candida tropicalis* fue resistente a fluconazol (n = 1; 100%) y sensible a voriconazol (n = 1; 100%). El Complejo *Candida parapsilosis* fue sensible a voriconazol (n = 20; 66,6%) y resistente a fluconazol (n = 20; 66,6%). (Tabla 3).

No hubo asociación estadísticamente significativa entre las cepas aisladas de *Candida* spp. sensibles a los triazoles (voriconazol y fluconazol) y el número de linfocitos CD4⁺ ($p = 0,043$). Con relación a la carga viral, se demostró que los pacientes con >50 copias/mL, tenían mayor número de aislamiento de levaduras sensibles a los triazoles ($p < 0,969$).

Tampoco hubo asociación estadísticamente significativa entre el antecedente de candidiasis oral previa tratada con antifúngicos (fluconazol) y, la resistencia demostrada *in vitro* frente a fluconazol y voriconazol ($p < 0,299$) (Tabla 4).

Tabla 1. Características epidemiológicas de los pacientes infectados con el VIH y/o SIDA, Hospital Ruiz y Páez y Hospital Julio Criollo Rivas, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

Variable	n	%
Edad (años)		
1-10	2	0,6
11-20	8	2,5
21-30	78	24,0
31-40	110	33,8
41-50	70	21,5
51-60	42	12,9
61-70	14	4,3
> 70	1	0,3
Total	325	100
Sexo		
Femenino	121	37,2
Masculino	204	62,8
Entorno a la transmisión		
Relación sexual fortuita	228	70,2
Pareja fija	58	17,8
Viajes	1	0,3
Con trabajador sexual	1	0,3
Otros*	37	11,4
Total	325	100

*Incluye: Intercambio de jeringa; desconocidos

Tabla 2. Estado inmunológico de los pacientes infectados con el VIH y/o SIDA. Hospital Ruiz y Páez y Hospital Julio Criollo Rivas, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

Estado inmunológico	n	%
Linfocitos CD4 ⁺ (células/mm ³)		
< 200	75	23,1
200-499	165	50,8
> 500	85	26,1
Carga viral (copias/mL)		
< 50	203	62,5
51-1000	65	20,0
1001-100.000	49	15,0
> 100.000	8	2,5
Total	325	100

Tabla 3. Sensibilidad *in vitro* a fluconazol y voriconazol de *Candida* spp. en mucosa oral de pacientes VIH/SIDA. Hospital Ruiz y Páez y Hospital Julio Criollo Rivas, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

Levadura	Fluconazol								Voriconazol							
	Sensible		*SDD		Resistente		Total		Sensible		SDD		Resistente		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>Candida albicans</i>	107	65,2	4	2,4	53	32,3	164	76,3	131	79,8	1	0,6	32	19,5	164	76,3
<i>Pichia kudriavzevii</i> (<i>Candida krusei</i>)	0	0	0	0	20	100	20	100	1	5	1	5	18	90	20	9,3
<i>Candida tropicalis</i>	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0	1	0,5
Complejo <i>Candida</i> <i>parapsilosis</i>	7	23,3	3	10	20	66,6	30	100	20	66,6	3	10	7	23,3	30	13,9
Total	114	53,0	7	3,2	94	43,7	215	100	153	71,1	2	0,9	57	26,5	215	100

*Susceptible Dosis Dependiente

Tabla 4. Sensibilidad *in vitro* a fluconazol y voriconazol de *Candida* spp., en mucosa oral de pacientes VIH/SIDA, según antecedentes de candidiasis y tratamiento con antifúngico. Hospital Ruiz y Páez y Hospital Julio Criollo Rivas. Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

Candidiasis tratada con antifúngicos	Fluconazol								Voriconazol							
	Sensible		*SDD		Resistente		Total		Sensible		SDD		Resistente		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Con antecedentes	9	45	0	0	11	55	20	100	12	60	0	0	8	40	20	9,3
Sin antecedentes	105	53,8	7	3,5	83	42,5	195	100	141	72,3	5	2,5	49	25,1	195	90,7
Total	114	53,0	7	3,2	94	43,7	215	100	153	71,1	13	6,0	49	22,7	215	100

*Susceptible Dosis Dependiente

DISCUSIÓN

En este estudio, el 66,1% (n = 215) de los pacientes con diagnóstico de VIH y/o SIDA tuvieron crecimiento de *Candida* spp. en mucosa oral, similar

a los resultados obtenidos por Gutiérrez *et al.* (2007), Jerez *et al.* (2012), Li *et al.* (2013), Ribeiro Ribeiro *et al.* (2015), Terças *et al.* (2017) y Hu *et al.* (2019). La especie más frecuentemente aislada fue *C. albicans* (76,3%), tanto en los pacientes

asintomáticos (colonización) como con candidiasis oral, lo que demuestra su predominio en los individuos infectados por el VIH y/o SIDA en esta región.

Este resultado es semejante a lo señalado por Saag *et al.* (1999), en un estudio realizado en EEUU, quienes encontraron un predominio de *C. albicans*, aunque con un porcentaje menor (62%), y al estudio realizado por Kuriyama *et al.* (2005), en Inglaterra, en el que a partir de 618 aislamientos clínicos de *Candida* encontraron un 93,2% de la especie *C. albicans*.

En la presente investigación hubo mayor aislamiento de levaduras (*C. albicans*) en aquellos pacientes con conteo de linfocitos CD4⁺ entre 200-499 células/mm³ (n = 103; 47,9%), lo que difiere de lo descrito por Pappas *et al.* (2009) quienes indican que el riesgo fue considerado mayor en aquellos pacientes con un conteo de linfocitos CD4⁺ menor a 200 células/mm³.

Muy rara vez ocurre candidiasis en pacientes con VIH/SIDA con conteo de linfocitos CD4⁺ por encima de 500 células/mm³; su frecuencia se incrementa a medida que el recuento de linfocitos disminuye cerca 100 células/mm³. Según Kuriyama *et al.* (2005), debido a la caída sostenida y significativa en número de linfocitos T CD4⁺, tanto en sangre como en los tejidos, que compromete igualmente la función de los macrófagos, a los cuales *Candida* spp. infecta y, de esta forma, interfiere con el principal mecanismo defensivo del organismo humano frente a los hongos.

Con relación a la condición inmunológica, hubo mayor aislamiento de levaduras en aquellos pacientes sin candidiasis oral (colonización) y con una carga viral >50 copias/mL (n = 132; 61,4%), similar a lo descrito por Bravo *et al.* (2006) quienes señalan que el promedio de la carga viral en las lesiones asociadas fue de 169.438 copias/mL.

Las especies no *albicans* (Complejo *C. parapsilosis* y *Pichia kudriavzevii*) representaron un 23,2%; similar a un estudio realizado en el estado Carabobo, Venezuela, en el que se describe una alta prevalencia de especies no *albicans* (n = 20; 33,3%) en una población de 60 pacientes VIH positivos (Castrillo *et al.* 2011).

Las especies de *Candida* demostraron una buena sensibilidad frente a voriconazol (71,1%), como en el estudio realizado por Gutiérrez *et al.* (2007); sin embargo, el porcentaje de resistencia (2,1%) difiere

con el descrito por estos autores, siendo muy inferior al obtenido en este estudio (26,5%). Quizás la resistencia a este antifúngico podría asociarse a un incorrecto uso terapéutico (Silva *et al.* 2002).

Al evaluar los resultados de sensibilidad *in vitro* frente a fluconazol, se demostró una elevada resistencia *in vitro* de *Candida* spp. (43,7%). En contraste con los estudios realizados por Bedout *et al.* (2003) y Zuloaga *et al.* (2010) quienes señalaron bajos índices de resistencia a fluconazol (9,5% y 6,8%).

Observando el comportamiento ante fluconazol y voriconazol, se demostró que la mitad de los aislamientos de *C. albicans* fueron sensibles. De manera similar, Canton *et al.* (2005) demostraron que el 97% de los aislamientos de *C. albicans* fueron sensibles a los triazoles, contra un 1,38% de cepas resistentes, aunque estas cepas fueron aisladas de hemocultivos.

Con relación a *Pichia kudriavzevii* (*C. krusei*) se evidenció resistencia para fluconazol en las veinte cepas aisladas, lo que confirma su sensibilidad disminuida a este fármaco. Sin embargo, frente a voriconazol, una cepa resultó sensible y otra fue SDD; mientras que las demás resultaron resistentes, lo que coincide con lo demostrado por Barchiesi *et al.* (2002) y Terças *et al.* (2017).

En cuanto al aislamiento *C. tropicalis*, sólo se aisló una cepa que fue resistente a fluconazol y sensible a voriconazol; estos resultados difieren de un estudio realizado en Colombia entre los años 2001-2007, donde no se demostró resistencia de *C. tropicalis* a fluconazol ni a voriconazol (Zuloaga *et al.* 2010).

El Complejo *C. parapsilosis* tuvo una sensibilidad variable, 66,6% fueron resistentes al fluconazol, mientras que el 66,6% fueron sensibles al voriconazol, estos resultados difieren con los de otros autores quienes demostraron que esta especie fue sensible a ambos antifúngicos en un 100% (n = 7) (Ortigoza-Medrano y Arroyo Espinosa 2014).

En los últimos años, cada vez se aísla con mayor frecuencia, cepas de levaduras con susceptibilidad disminuida o resistente a los antifúngicos, especialmente las especies de *Candida* no *albicans* (Panizo *et al.* 2002, Silva *et al.* 2002), lo que coincide con los resultados obtenidos. Así, *C. tropicalis* (n = 1; 100%) y el Complejo *Candida parapsilosis* (n = 20; 66,6%) fueron resistentes a fluconazol; y algunos aislados del Complejo *Candida parapsilosis*

mostraron SDD (n = 3; 10%) a voriconazol y otros fueron resistentes (n = 7; 23,3%) a este antifúngico.

Panizo *et al.* (2009) señalan un incremento notable en el aislamiento de especies de *Candida* diferente a *C. albicans* en muestras clínicas, consistente con lo descrito a nivel internacional, que también sigue esta tendencia. Sin embargo, la distribución de las especies de *Candida* puede variar según el centro hospitalario y el tipo de las muestras clínicas analizadas. De esta forma, los resultados de esta investigación son comparables con los estudios multicéntricos latinoamericanos y con los llevados a cabo en Canadá, EEUU, Europa y China (Redding *et al.* 2000, Messer *et al.* 2003, Dolande *et al.* 2008, Li *et al.* 2013) en donde se demuestra que *C. albicans* es la especie más frecuentemente aislada. Sin embargo, en estos países el Complejo *C. parapsilosis* es la segunda especie en frecuencia, seguida de *C. tropicalis* (Pemán *et al.* 2006), a diferencia de esta investigación donde el orden de frecuencia, después de *C. albicans*, fue el Complejo *C. parapsilosis*, *C. krusei* y *C. tropicalis* en este grupo de pacientes.

En el 66,2% de los pacientes con infección por el VIH/SIDA con o sin lesiones sugestivas de candidiasis oral hubo aislamiento de *Candida* spp. La especie más frecuentemente aislada de la mucosa oral en pacientes con infección por VIH y/o SIDA fue *C. albicans* (76,3%), seguida del Complejo *C. parapsilosis* (13,9%), *C. krusei* (9,3%) y *C. tropicalis* (0,5%). En la mayoría de los aislamientos de *Candida* spp. hubo mayor sensibilidad *in vitro* frente a voriconazol (71,1%) que a fluconazol (53,0%).

CONCLUSIÓN

Se demuestra que *C. albicans* fue el patógeno prevalente con una sensibilidad variable al fluconazol y una buena sensibilidad *in vitro* frente al voriconazol; constituyendo este último una alternativa terapéutica a considerar en casos de resistencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABOULIGALEHDARI E, TAHMASEBI BIRGANI M, FATAHINIA M, HOSSEINZADEH M. 2020. Oral colonization by *Candida* species and associated factors in HIV-infected patients in Ahvaz, southwest Iran. *Epidemiol. Health.* 42:e2020033.
- BARCHESE F, MARACCI M, RADI B, ARZENI D, BALDASSARRI I, GIACOMETTI A, SCALISE G. 2002. Point prevalence, microbiology and fluconazole susceptibility patterns of yeast isolates colonizing the oral cavities of HIV-infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy. *J. Antimicrob. Chemother.* 50(6):999-1002.
- BEDOUT C, AYABACA J, VEGA R, MENDEZ M, SANTIAGO R, PABON M, TABARES A, ARANGO M, RESTREPO A, NEWELL V. 2003. Evaluación de la susceptibilidad de especies de *Candida* al fluconazol por el método de difusión en disco. *Biomédica.* 23(1):31-37.
- BRAVO I, CORRENTI M, ESCALONA L, PERRONE M, BRITO A, TOVAR V, RIVERA E. 2006. Prevalencia de lesiones bucales en pacientes VIH⁺, relación con conteo de células CD4⁺ y carga viral en una población venezolana. *Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal.* 11(1):33-39.
- CANTON E, PEMAN J, BOSCH M, VIUDES A, GOBERNADO M. 2005. Actividad del voriconazol sobre levaduras aisladas de hemocultivo determinada por dos métodos. *Rev. Esp. Quimioterap.* 18(4):308-312.
- CASTRILLO S, CASTRILLO M, ÁLVAREZ M, CASTRILLO N. 2011. Especies de *Candida* en pacientes VIH/SIDA con candidiasis orofaríngea. *Acta Odontol. Venez.* 49(3):350-451.
- CHOWDHARY A, RANDHAWA HS, KOWSHIK T, KATHURIA S, ROY P, BRANDT ME. 2011. Application of hypertonic Sabouraud glucose agar for differentiation of *Candida dubliniensis* from *Candida albicans*. *Diagn. Microbiol. Infect. Dis.* 69(4):440-442.
- CLSI (CLINICAL LABORATORY STANDARDS INSTITUTE). 2009. Method for antifungal disk diffusion susceptibility testing of yeasts; approved guideline. NCCLS document M44-A2. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania, USA.
- DOLANDE M, REVIÁKINA V, PANIZO M, MACERO C, MORENO X, CALVO A, SELGRAD S, PAPTATZIKOS J, VERGARA V, MENDOZA MJ. 2008. Distribución y sensibilidad a los antifúngicos de aislamientos clínicos de *Candida* en seis centros de salud del área metropolitana de Caracas, Venezuela (años 2003-2005). *Rev. Iberoam. Micol.* 25:17-21.
- FIDEL JRPL, VÓZQUEZ JA, SOBEL JD. 1999. *Candida glabrata*: review of epidemiology, pathogenesis, and clinical disease with comparison to *C.*

- albicans*. Clin. Microbiol. Rev. 12(1):80-96.
- GUTIÉRREZ C, DE BEDOUT C, TOBÓN A. 2007. Sensibilidad a fluconazol y voriconazol de aislamientos de *Candida* spp., obtenidos de mucosa oral de pacientes con SIDA. Infection. 11(4):183-189.
- HU L, HE C, ZHAO C, CHEN X, HUA H, YAN Z. 2019. Characterization of oral candidiasis and the *Candida* species profile in patients with oral mucosal diseases. Microb. Pathog. 134:103575.
- JEREZ L, FERNÁNDEZ C, ILLNAIT M, PERURENA M, RODRÍGUEZ I, MARTÍNEZ G. 2012. Susceptibilidad *in vitro* de *Candida* spp. aisladas de la cavidad oral de pacientes VIH/SIDA a itraconazol, clotrimazol y ketoconazol. AVFT. 31(4):81-84.
- KURIYAMA T, WILLIAMS, D, BAGG J, COULTER W, READY D, LEWIS M. 2005. Susceptibilidad *in vitro* de *Candida* oral a siete agentes antifúngicos. Oral. Microbiol. Inmunol. 20(6):349-353.
- LI YY, CHEN WY, LI X, LI HB, LI HQ, WANG L, HE L, YANG X-P, XI-CHENG WANG X-C, HUANG Y-L, YAO Y-G. 2013. Asymptomatic oral yeast carriage and antifungal susceptibility profile of HIV-infected patients in Kunming, Yunnan Province of China. BMC Infect. Dis. 13:46-53.
- MARTÍNEZ M, LÓPEZ-RIBOT JL, KIRKPATRICK WR, BACHMANN SP, PEREA S, RUESGA MT, PATTERSON TF. 2002. Heterogeneous mechanisms of azole resistance in *Candida albicans* clinical isolates from an HIV-infected patient on continuous fluconazole therapy for oropharyngeal candidosis. J. Antimicrob. Chemother. 2(3):515-524.
- MESSER S, TROFA D, GACSER A, NOSANCHUNK J. 2003. *Candida parapsilosis*, an emerging fungal pathogen. Clin. Microbiol. Rev. 21(4):606-625.
- ORTIGOZA-MEDRANO E, ARROYO-ESPINOSA DI. 2014. Susceptibilidad *in vitro* de las especies de *Candida* a los antifúngicos en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Med. Int. Méx. 30(4):373-380.
- PANIZO MM, REVIÁKINA V, DOLANDE M, SELGRAD S. 2002. Aislamiento de levaduras en muestras clínicas: casuística del Departamento de Micología del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (1996-2001). Rev. Soc. Ven. Microbiol. 22(1):57-63.
- PANIZO MM, REVIÁKINA V, DOLANDE M, SELGRAD S. 2009. *Candida* spp. *in vitro* susceptibility profile to four antifungal agents. Resistance surveillance study in Venezuelan strains. Med. Mycol. 47(2):137-143.
- PAPPAS PG, KAUFFMAN CA, ANDES D, BENJAMIN DK JR, CALANDRA TF, EDWARDS JE JR, FILLER SG, FISHER JF, KULLBERG BJ, OSTROSKY-ZEICHNER L, REBOLI AC, REX JH, WALSH TJ, SOBEL JD. 2009. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin. Infect. Dis. 48(5):503-535.
- PEMÁN J, BOSCH E, GOBERNADO M, VALENTÍN A, CALABUIG E, VIUDES A. 2006. Actividad *in vitro* del voriconazol frente a levaduras y algas con los nuevos puntos de corte del patrón de resistencia. Rev. Esp. Quimioterap. 19(1):21-33.
- PFALLER MA, DIEKEMA DJ, RINALDI MG, BARNES R, HU B, VESELOV AV, TIRABOSCHI N, NAGY E, GIBBS DL. 2005. Results from the Artemis Disk global antifungal surveillance study: a 6.5-year analysis of susceptibilities of *Candida* and other yeast species to fluconazole and voriconazole by standardized disk diffusion testing. J. Clin. Microbiol. 43(12):5848-5859.
- PFALLER MA, DIEKEMA DJ, SHEEHAN DJ. 2006. Interpretive breakpoints for fluconazole and *Candida* revisited: a blueprint for future of antifungal susceptibility testing. Clin. Microbiol. Rev. 19(2):435-447.
- PFALLER MA, DIEKEMA DJ, GIBBS DL, NEWELL VA, ELLIS D, TULLIO V, RODLOFF A, FU W, LING TA, GLOBAL ANTIFUNGAL SURVEILLANCE GROUP. 2010. Results from the ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Study, 1997 to 2007: a 10.5-year analysis of susceptibilities of *Candida* species to fluconazole and voriconazole as determined by CLSI standardized disk diffusion. J. Clin. Microbiol. 48(4):1366-1377.
- REDDING SW, KIRKPATRICK WR, DIB O, FOTHERGILL AW, RINALDI MG, PATTERSON TF. 2000. The epidemiology of non *albicans* *Candida* in oropharyngeal candidiasis in HIV patients. Spec. Care Dentist. 20(5):78-81.
- RIBEIRO RIBEIRO AL, DE ALENCAR MENEZES TO, DE MELO ALVES-JUNIOR S, DE MENEZES SA,

- MARQUES-DA-SILVA SH, ROSÁRIO VALLINOTO AC. 2015. Oral carriage of *Candida* species in HIV-infected patients during highly active antiretroviral therapy (HAART) in Belém, Brazil. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol.* 120(1):29-33.
- SAAG MS, FESSEL WJ, KAUFMAN CA, MERRILL KW, WARD DJ, MOSKOVITZ BL, THOMAS C, OLEKA N, GUARNIERI JA, LEE J, BRENNER-GATI L, KLAUSNER M. 1999. Treatment of fluconazole-refractory oropharyngeal candidiasis with itraconazole oral solution in HIV-positive patients AIDS. *Res. Hum. Retroviruses.* 15(16):1413-1417.
- SANT'ANA P, MILAN EP, MARTINEZ R, QUEIROZ-TELLES F, FERREIRA MS, ALCANTARA AP, CARVALHO MT, COLOMBO AL. 2002. Multicenter Brazilian study of oral *Candida* species isolated from AIDS patients. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 97(2):253-257.
- SILVA V, DÍAZ M, FEBRÉ N. 2002. Red de diagnóstico en micología médica. Vigilancia de la resistencia de levaduras a antifúngicos. *Rev. Chil. Infect.* 19(Supl. 2):S149-156.
- TERÇAS AL, MARQUES SG, MOFFA EB, ALVES MB, DE AZEVEDO CM, SIQUEIRA WL, MONTEIRO CA. 2017. Antifungal drug susceptibility of *Candida* species isolated from HIV-positive patients recruited at a public hospital in São Luís, Maranhão, Brazil. *Front. Microbiol.* 8:298.
- ZULOAGA A, DE BEDOUT C, AGUDELO C, HURTADO H, ARANGO M, RESTREPO A, GONZÁLEZ A. 2010. Sensibilidad a fluconazol y voriconazol de especie de *Candida* aisladas de pacientes provenientes de unidades de cuidados intensivos de Medellín, Colombia (2001-2007). *Rev. Iberoam. Micol.* 27(3):125-129.